

股票收益率非对称性：新测度与新发现*

刘扬^{1*}，朱英姿²，郭康¹，焦宇晓³

(1. 湖南大学金融与统计学院，长沙 410006;

2. 清华大学经济管理学院，北京 100084;

3. 中央财经大学管理科学与工程学院，北京 100081)

摘要

收益率非对称性定价是金融研究中长期存在争议的重要问题。本文创新性地提出了基于概率分布、反映收益率整体非对称性的新测度（Return Asymmetry, RA），首次为该争议提供了跨市场的系统性证据。研究发现：首先，RA 测度在中、美等主要市场均能负向预测股票横截面收益率，其解释力较传统测度显著提升；其次，RA 的定价优势源于其对收益率复杂分布信息的更全面捕捉，特别是能有效识别系统与特质非对称之间的交互效应；最后，通过博彩偏好、投资者情绪、关注度和套利限制等多维度渠道分析，证实行为因素是驱动收益率非对称性定价的核心机制。本研究不仅有助于弥合学术分歧，更建立了具有全球适用性的非对称定价分析范式。

关键词：收益率非对称性；资产定价；横截面收益率；行为金融

*我们感谢 2024 年中国金融国际年会、2024 年中国金融学会以及 2024 年清北人三校经济与管理研究生学术论坛的参与者，对本文提出的宝贵建议。作者简介：刘扬，湖南大学金融与统计学院，助理教授，Email: liuyang9@hnu.edu.cn；朱英姿，清华大学经济管理学院，教授；郭康，湖南大学金融与统计学院，硕士研究生；焦宇晓，中央财经大学管理科学与工程学院，助理教授。

0 引言

收益率非对称性直接关系到均衡定价的形成机制，并与投资者行为偏差密切相关，因而成为了金融学的核心研究议题。然而，现有研究在理论解释和实证检验层面均存在显著分歧。理论层面，理性学派强调系统性非对称在风险溢价形成中的关键作用^[1-2]，而行为学派基于对投资者效用偏好的异质性假设，论证了特质性非对称的独特解释力^[3]。这一理论争议在实证研究中得到进一步凸显：Harvey 和 Siddique^[4]和 Langlois^[5]证实了系统性指标的定价有效性，但 Boyer 等^[6]却发现特质性指标更具预测稳健性。更关键的是，跨市场研究表明，现有测度的定价效果存在显著的市场依赖性^[7-8]，这进一步挑战了非对称性定价理论的普适性。

传统研究范式通常将收益率非对称性分解为系统性与特质性两个独立部分，但这一方法存在三重局限：首先，Gu 等^[9]发现收益率定价关系具有显著非线性特征，暗示两类非对称性可能存在未被充分识别的交互定价效应；其次，收益率分解过程固有的估计误差与信息损失可能扭曲真实的定价关系；最后，虽然 Brunnermeier 等^[10]的行为模型在理论上论证了整体非对称性的定价重要性，但实证研究却表明传统测度未能有效捕捉这一效应^[11]。这种理论与实证的背离暗示，当前测度体系可能遗漏了收益率非对称性定价的本质特征。

针对这些局限，本研究创新性地构建了收益率整体非对称性的新型测度：一方面采用更精确的统计方法降低信息损失；另一方面，精准捕捉系统性与特质性非对称的交互定价效应。基于中美等全球主要股票市场的实证检验，不仅为理论争议提供了跨市场一致性的经验证据，更建立了具有全球适用性的非对称定价分析范式。

本文通过系统性研究，得到下述四点实证发现。第一，在测度构建方面，本文创新性地构建了基于概率分布的收益率总体非对称性测度（Return Asymmetry, RA）。实证结果显示，RA 对我国 A 股横截面股票收益率具有显著的负向预测能力，其定价表现显著优于 8 个主流测度，包括最新研究中基于预期回归模型的非对称测度^[5, 12]。相较于 Jiang 等^[11]的特质非对称性测度 IE（idiosyncratic excess tail probability），RA 通过捕捉整体非对称性使定价能力显著提升：其多空对冲组合的月度收益率达 1.14%（t 值：4.02），较 IE 的 0.59%（t 值：3.06）提升 93%。

在控制其他测度后，RA 仍能保持约 0.70%（t 值：4.00）的显著收益。而其他所有测度在控制 RA 后，均失去了定价能力，表明 RA 具有独立且更优的定价信息。

第二，在机制解析方面，本研究深入揭示了 RA 测度优势的来源。本文首次实证发现了系统非对称性和特质非对称性之间存在显著的交互定价效应，且该效应随收益率概率分布复杂度的提高而增强。通过计量模型对比分析，证实 RA 基于整体概率分布的构造方法能够有效捕捉这一交互定价信息，而传统分解方法由于模型设定偏误和估计误差导致未能充分识别该交互效应。进一步研究发现，RA 相对于已有测度的定价优势，也随着概率分布复杂性的提高而增强。分析其原因，传统矩统计量方法（如偏度和预期回归模型）仅能捕捉低阶矩信息，对于简单分布（如正态分布）的刻画效果较好，但在处理具有强非对称性的复杂分布时，信息损失加剧。RA 测度通过全面提取分布特征，显著降低了这一信息损失，展现出更强的定价效果。

第三，在经济解释方面，本文系统检验了行为、风险、交易摩擦等多重经济渠道，发现行为因素是 RA 测度的核心定价机制。首先，基于省级层面的彩票销售数据，研究发现上市公司所在地的彩票偏好与 RA 定价能力显著正相关。其次，本文以换手率度量投资者情绪，以股票新闻报道数量反映投资者关注度，并以分析师覆盖率衡量套利限制水平。结果显示，RA 多空对冲组合的收益率均随上述变量的增加而显著变强。在排除性检验中，经典风险因子模型、尾部风险、交易摩擦等替代假说都不能解释 RA 的定价能力，这从而确认了行为因素的核心解释能力。

第四，在稳健验证方面，本文通过多维度、跨市场的系统检验，确认了 RA 测度的普适定价能力。在国际市场检验中，RA 在包括英美的 G7 国家股票市场中均有出色的定价表现。比如，在英国股市，其相对于 Fama-French 三因子的 alpha 为 0.75%（t 值：2.59），显著高于 IE 测度的 0.33%（t 值：1.01）。平均而言，RA 的 alpha 高达 0.84%（t 值：2.80），而 IE 为 0.59%（t 值：2.18），传统偏度测度的 alpha 仅为 0.40%（t 值：1.56）。此外，在控制了一系列横截面定价指标后，包括日度最大收益率、前景理论值和收益率突显性以及换手率等股票特征，以及在不同的构造参数下，RA 仍保持显著且可比的定价能力。

本文对收益率非对称性的资产定价研究进行了系统性拓展与深化。现有文献

在非对称性定价效应方面存在显著分歧：美国市场早期研究发现，系统非对称性^[4]、特质非对称性^[3]以及预期特质非对称性^[6]均能负向预测股票横截面收益。然而，Bali 等^[13]的研究却表明这些测度均缺乏稳健性，甚至与预期收益呈正向关系。类似地，A 股市场的研究结论也存在争议。一方面，史代敏等^[14]、郑振龙^[15]等以及周倜和王云奇^[6]强调了非对称性指标的重要性，陈坚和张轶凡^[17]证实了已实现偏度能显著地负向预测 A 股市场收益率；另一方面，在横截面定价上，郑振龙等^[7]发现预期特质偏度并不具备显著的定价能力，而王鹏和梁鑫垚^[12]的结果则显示预期特质非对称性是 A 股横截面定价的重要因素。从测度构建上，尽管 Jiang 等^[11]和 Chen 等^[18]运用概率分布构建新测度并验证了其定价能力，但这些研究仍存在两个关键局限：一是仅聚焦特质非对称性，未能系统考察系统性、特质性与整体非对称性的相对重要性及其交互作用；二是研究范围局限于单一市场，缺乏跨市场的统一分析框架。这些局限制约了对非对称性定价机制的全面理解。

针对现有研究的不足，本研究的创新点主要体现在：首先，本研究通过构建基于整体概率分布的统一测度框架，系统性对比了整体、系统与特质非对称性指标的定价能力。通过涵盖中、美、英等主要资本市场的跨市场检验，不仅解决了学术界关于非对称性定价效应的长期争议，更首次为非对称性定价理论提供了具有全球普适性的实证证据，为跨国资产配置实践提供了创新的定价工具。其次，首次发现了系统与特质非对称性之间存在显著的交互定价效应，并深入探讨了收益率分布复杂度在非对称性定价中的关键作用，从而揭示了新测度定价优势的来源。最后，综合检验了风险、交易摩擦等多重经济渠道，并从行为金融学视角构建了完整的定价机制解释框架。并通过博彩偏好、投资者情绪、关注度和套利限制等多维度行为指标的实证分析，证实了行为因素是非对称性定价效应的核心驱动力，为行为资产定价理论提供了重要的实证支持。

本文后续安排如下：第二部分介绍模型与数据；第三部分展示实证定价结果；第四部分检验经济机制；第五部分开展稳健性检验；第六部分总结全文。

1 模型与数据

1.1 非对称性新测度 RA

本文提出了一个基于概率分布、反映收益率总体非对称性的新测度，RA

(Return Asymmetry)。参照 Kraus 和 Litzenberger^[2]的研究，个股总体收益率可分解为系统性 ($r_{i,d}^{Syst}$) 和特质性 ($r_{i,d}^{Idio}$) 两部分

$$r_{i,d} - r_{f,d} = \underbrace{\alpha_i + \beta_i(r_{m,d} - r_{f,d}) + \gamma_j(r_{m,d} - r_{f,d})^2}_{r_{i,d}^{Syst}} + \underbrace{\varepsilon_{i,d}}_{r_{i,d}^{Idio}} \quad (1)$$

其中， $r_{i,d}$ 和 $r_{m,d}$ 分别表示某支股票第 d 天的收益率和市场收益率， $r_{f,d}$ 表示第 d 天的无风险收益率。

区别于 Jiang 等^[11]提出的仅考虑特质性收益率信息的非对称性测度 IE (idiosyncratic excess tail probability)，RA 旨在综合捕捉收益率整体非对称性的定价信息。RA 的定义如下

$$RA_i = \int_{\phi}^{+\infty} f_i(x) dx - \int_{-\infty}^{-\phi} f_i(x) dx \quad (2)$$

其中， $f_i(x)$ 为股票 i 超额收益率的概率密度函数 (PDF)， ϕ 为尾部分布阈值。

在估计上述测度时，参照 Jiang 等^[11]对个股收益率在时间序列上滚动地进行减去估计期样本均值、除以标准差的标准化处理。同时，参照 Chen 等^[18]和 Jiang 等^[11]的做法，尾部阈值 ϕ 设定为 2，并在稳健性检验中检验了其他阈值 (比如 1.0 至 3.0) 的定价效果。

1.2 传统测度

本节将介绍三类传统非对称性测度，包括基于概率分布、三阶矩 (偏度) 统计量和预期回归模型的指标。

基于分布的测度：IE 和 SA。 参照 Jiang 等^[11]，IE (idiosyncratic excess tail probability) 的定义如下

$$IE_i = \int_{\phi}^{+\infty} f_i^{Idio}(x) dx - \int_{-\infty}^{-\phi} f_i^{Idio}(x) dx \quad (3)$$

其中， $f_i^{Idio}(x)$ 为标准化特质收益率的概率密度函数。

进一步地，为了比较不同收益率成分的定价能力，本文还构造了基于系统性收益率的非对称性测度 SA (systematic asymmetry)。其定义如下

$$SA_i = \int_{\phi}^{+\infty} f_i^{Syst}(x) dx - \int_{-\infty}^{-\phi} f_i^{Syst}(x) dx \quad (4)$$

其中, $f_i^{Syst}(x)$ 为标准化系统收益率的概率密度函数。

基于偏度的测度: SKEW、ISKEW 和 COSKEW。 参照 Arditti^[19], Barberis 和 Huang^[3] 以及 Harvey 和 Siddique^[4] 的研究, 总体偏度 SKEW (skewness) 是日度超额收益率的三阶矩, 特质性偏度 ISKEW (Idiosyncratic skewness) 是式(1)中特质收益率 ($r_{i,d}^{Idio}$) 的三阶矩。三阶矩公式如下

$$skewness = \frac{E((r_{i,d} - r_{f,d}) - \mu_i)^3}{\sigma_i^3} \quad (3)$$

其中, μ_i 表示日度超额收益率 ($r_{i,d} - r_{f,d}$) 的均值。协偏度 COSKEW (co-skewness) 使用式(1)中市场因子平方项的系数 γ_j 度量。

基于预期的测度: PTS、PIS 和 PSS。 参考王鹏和梁鑫圭^[12], 本文通过以下步骤计算三类预期非对称性测度, 包括预期总体偏度 PTS (predicted total skewness)、预期系统性偏度 PSS (predicted systematic skewness) 和预期特质性偏度 PIS (predicted idiosyncratic skewness) :

第一步, 计算协方差。使用过去 60 个月的日度数据计算系统非对称性

$$Cos_{i,t} = Cov_{t-1}(r_{i,t}, r_{m,t}^2) \quad (4)$$

其中, $Cos_{i,t}$ 表示 $r_{i,t}$ 和 $r_{m,t}^2$ 的协方差。

第二步, 面板回归。使用混合滚动面板回归, 估计回归系数

$$Cos_{i,t-12 \rightarrow t-1} = \mu + \rho Cos_{i,t-13 \rightarrow t-2} + \theta M_{i,t-13 \rightarrow t-2} + \varphi Y_{i,t-13} + \varepsilon_{i,t-12 \rightarrow t-1} \quad (5)$$

其中, $Cos_{i,t-12 \rightarrow t-1}$ 表示第 t-12 到 t-1 月份的 Cos 值, 其他变量以此类推。基于历史数据做如上回归并获得回归系数 $\hat{\mu}$ 、 $\hat{\rho}$ 、 $\hat{\theta}$ 和 $\hat{\varphi}$ 。M 包含一系列月度频率的控制变量, 包括市值 (Size)、贝塔系数 (Beta)、特质性波动率 (IVOL)、过去一年收益率 ($Ret_{12,2}$)、过去半年收益率 ($Ret_{12,7}$)、过去一个月收益率 (Ret_1), 非流动性 (ILLIQ)、换手率 (Turn) 和最大日收益率 (MAX)。Y 包含一系列年度频率的控制变量, 具体包括投资强度 (INV)、账面市值比 (BM)、股息率 (PAY) 和净资产收益率 (ROE)。以上变量的详细构造方法见后文表 2。

第三步, 估计 PSS。根据回归的系数估计第 t 期的 PSS

$$\widehat{PSS}_{i,t} = \hat{\mu} + \hat{\rho} Cos_{i,t-1} + \hat{\theta} M_{i,t-1} + \hat{\varphi} Y_{i,t-12} \quad (6)$$

第四步,估计 PIS。将式(1)中的过去 60 个月的特质收益率($r_{i,d}^{Idio}$)代入 Ghysels 等^[20]提出的基于分位数的偏度度量公式

$$QSK_t(x_t) = \frac{(q_{0.95}(x_t) - q_{0.50}(x_t)) - (q_{0.50}(x_t) - q_{0.05}(x_t))}{q_{0.95}(x_t) - q_{0.05}(x_t)} \quad (7)$$

其中, $q_{0.05}(x_t)$, $q_{0.50}(x_t)$ 和 $q_{0.95}(x_t)$ 分别代表数据的 5%, 50%和 95%分位数。接下来, 将 $QSK_t(r_{i,d}^{Idio})$ 依次代入式(5)和(6)替换掉 $Cos_{i,t}$ 便可估计得到 PIS。

第五步:估计 PTS。类似地,将过去 60 个月的日度无风险收益率依次代入(7)、(5)和(6)式,便可得到 PTS。

表 1 总结了本文构建的 3 大类共 9 个收益率非对称性测度。这些测度从两个维度进行设计:从经济含义上,测度涵盖了总体、系统性、特质性三类收益率信息;从估计方法上,则采用了概率分布、三阶矩和预期模型三种不同的计量方法。值得注意的是,同一行测度虽然采用不同的估计方法,但由于反映相似的收益率信息,其相关性较高;而同一列测度虽然基于相同的构造方法,但针对不同成分的收益率信息,其经济含义存在显著差异。本文后续将分别从经济含义和构造方法两个维度,对这些测度的定价能力进行系统性比较。

为确保估计结果的准确性和可比性,本研究对各个测度的构建采用了统一标准:所有非对称性测度均基于过去 60 个月的日度收益率数据进行计算,同时要求样本数据的缺失值比例低于 40%。

表 1 收益率非对称性测度汇总
Table 1 Return asymmetry measures

估计方法 \ 经济含义	概率分布	三阶矩	预期回归
总体	RA	SKEW	PTS
系统性	SA	COSKEW	PSS
特质性	IE	ISKEW	PIS

1.3 数据

A 股市场的股票交易数据和公司特征数据来自国泰安 CSMAR 数据库,机构投资者持股比例数据来自锐思 RESSET 数据库,彩票销售数据源于财政部官网。

LSY-3 和 LSY-4 因子收益率来自 Liu 等^[21], LZZ-4 趋势因子收益率来自 Liu 等^[22]。本文所选择的样本为 2000 年 1 月到 2022 年 12 月的 A 股上市公司。由于需使用过去 60 个月的数据构造收益率非对称性测度, 因此有效样本区间为 2005 年 1 月到 2022 年 12 月, 最终的股票样本为 5376 支。在稳健性检验中, 本文将进一步剔除部分样本, 检验实证结果的有效性。

在后文的稳健性测试中, 本文对各非对称性指标在全球主要股票市场进行了系统性的对比检验。其中, 美国市场数据源于 CRSP 数据库, 其余国际市场数据源于 DataStream 数据库。此外, 为了均衡考虑大、小市值公司的影响, 本文参考 Jensen 等^[23]提出的 capped value weighted 方法计算组合收益率。具体做法为, 每个月将横截面上市值大于 80%分位数的市值以 80%分位数代替, 并以缩尾后的市值为权重计算组合收益率。下文表格中汇报的组合收益率均为月度收益率。

表 2 汇总了本文所用到的所有变量及其计算方法。

表 2 变量名称和计算方法

Table 2 Variable names and calculation methods

变量名称	计算方法
Panel A: 月度变量	
Size	流通市值, 使用上月末收盘价乘以上月末流通股发行数量
Ret_1	上月份的月度收益率
$Ret_{12,2}$	第 t-12 月到 t-2 月的累计收益率
$Ret_{12,7}$	第 t-12 月到 t-7 月的累计收益率
Turn	换手率, 上月日度交易量总额除以月末流通股发行数量
Lottery	公司总部所在省份上个月彩票销售总额与 GDP 比值
Media	当季度与个股相关的新闻报道数量
NOA	分析师覆盖率, 上一年度对公司进行跟踪分析的分析师团队数量
Tail Risk	上个月个股收益率对市场尾部风险的敏感度

续表 2
Table 2 Continues

变量名称	计算方法
Panel A: 月度变量	
ILLIQ	非流动性, 上个月的日度收益率绝对值与交易额之比的均值
MAX	上个月最大日度收益率
Beta	贝塔系数, 使用基于过去 12 个月日度数据的 CAPM 模型估计
IVOL	特质波动率, 使用过去 12 个月日度数据的 CAPM 模型估计
TK	前景理论值, 参考 Barberis 等 ^[24] , 详细方法见附录
ST	凸显性值, 参考 Cosemans 和 Frehen ^[25] , 详细方法见附录
Panel B: 季度变量	
OPE	最近一季度经营利润与所有者权益之比
Panel C: 年度变量	
INV	投资强度, 企业上一年度的总资产同比增长率。
BM	账面市值比, 企业上一年度的净资产与总市值之比
PAY	股息率, 企业上一年度的股利支付率
ROE	净资产收益率, 企业上一年度的净资产利润率

2 实证结果

本节将全面考察各非对称性测度在我国 A 股市场的定价特征。首先, 检验各个测度的基本统计性质和定价能力。随后, 对各测度的定价力进行系统性对比, 揭示本文新提出的 RA 测度具有显著的定价优势。最后, 深入解析 RA 测度定价优势的来源。

2.1 描述性统计

表 3 展示了表 1 中 9 个非对称性测度的描述性统计量及其相关性。在 Panel A 中，RA、SKEW 和 PTS 的均值分别为 0.002、0.097 和 0.009，均略大于 0，这表明我国股票市场整体呈正偏态。此外，特质非对称性与系统非对称性的均值呈现相反特征。具体而言，IE、ISKEW 和 PIS 的均值为正，分别为 0.016、0.707 和 0.140，而 SA、COSKEW 和 PSS 的均值为负，分别为-0.012、-1.336 和-0.021。

Panel B 汇报了各个测度的皮尔逊相关系数矩阵。首先计算各测度在月度横截面的相关系数，然后汇报其在时间序列上的均值。从表中可以看出：基于分布函数和三阶矩估计的非对称性测度具有高度相关性。例如，RA 与 SKEW 的相关系数高达 0.72，这与两者均捕捉了收益率整体非对称性的经济内涵一致。其次，特质非对称性与系统非对称性测度呈负相关。例如，IE 与 SA、ISKEW 与 COSKEW、PIS 与 PSS 之间的相关系数均小于 0，分别为-0.05，-0.05 和-0.10，这与 Panel A 中两类指标均值符号相反的特征相印证。

表 3 描述性统计与相关系数
Table 3 Summary statistics and correlations

	RA	IE	SA	SKEW	ISKEW	COSKEW	PTS	PIS	PSS
Panel A: 描述性统计量									
Mean	0.002	0.016	-0.012	0.097	0.707	-1.336	0.009	0.140	-0.021
Std	0.009	0.008	0.011	0.253	0.348	2.440	0.065	0.057	0.018
Min	-0.073	-0.023	-0.048	-1.706	-1.857	-18.204	-0.452	-1.122	-0.087
Q1	-0.004	0.011	-0.019	-0.073	0.488	-2.727	-0.034	0.104	-0.037
Median	0.002	0.016	-0.013	0.070	0.691	-1.346	0.008	0.141	-0.019
Q3	0.007	0.022	-0.006	0.248	0.902	0.036	0.050	0.178	-0.009
Max	0.065	0.058	0.052	3.317	4.451	26.228	2.919	0.474	0.497
Panel B: 相关系数									
RA	1.00	0.50	0.31	0.72	0.23	0.31	0.75	0.44	0.30
IE		1.00	-0.05	0.40	0.46	-0.06	0.41	0.77	-0.13
SA			1.00	0.37	-0.06	0.85	0.33	-0.05	0.68
SKEW				1.00	0.46	0.36	0.63	0.35	0.36
ISKEW					1.00	-0.05	0.12	0.47	-0.08
COSKEW						1.00	0.36	-0.05	0.58
PTS							1.00	0.43	0.34
PIS								1.00	-0.10
PSS									1.00

2.2 单个非对称性测度的定价检验

表 4 基于单变量排序法检验了各个非对称性测度的定价能力。每个月底分别根据各个非对称性测度将股票等分为 10 分位组，然后汇报其在下个月收益率的均值。结果显示，虽然各测度均能负向预测股票横截面收益率，但其定价能力存在显著差异。首先，整体非对称性测度表现最优，RA 测度尤为突出。具体而言，随着 RA 值的增加，投资组合的月度收益率从 1.97% 单调下降至 0.84%，其多空对冲组合收益率达 1.14%（t 值：4.02），为所有非对称测度中最高。SKEW 和 PTS 虽具定价能力，但其对冲收益率分别为 0.80%（t 值：2.88）和 1.02%（t 值：3.34），经济及统计显著性均弱于 RA 测度。再者，特质非对称性测度表现分化。IE 和 PIS 的结果与现有研究一致^[18, 12]，其具有显著的定价能力，对冲组合收益率的 t 值均大于 2.5。但是，其收益率均为 0.59%，仅为 RA 收益率的一半左右。相比之下，ISKEW 对冲收益率仅为 0.11%（t 值：0.46），说明基于传统矩估计的测度未能充分捕捉非对称性的定价信息。最后，三个系统非对称性测度（SA、COSKEW 和 PSS）虽然都负向预测了股票横截面收益率，但其对冲收益率的 t 值均低于 1.50，定价能力并不显著。

表 4 组合收益率分析：单变量排序

Table 4 Univariate portfolio sorts

投资组合	RA	IE	SA	SKEW	ISKEW	COSKEW	PTS	PIS	PSS
1 (Low)	1.97	1.62	1.56	1.89	1.43	1.58	2.04	1.70	1.55
2	1.72	1.45	1.54	1.71	1.44	1.51	1.89	1.57	1.61
3	1.64	1.51	1.56	1.70	1.33	1.43	1.77	1.58	1.47
4	1.55	1.59	1.49	1.60	1.50	1.44	1.52	1.53	1.56
5	1.43	1.53	1.48	1.42	1.48	1.61	1.52	1.61	1.53
6	1.50	1.38	1.44	1.32	1.50	1.36	1.35	1.57	1.52
7	1.42	1.44	1.40	1.34	1.34	1.42	1.46	1.40	1.47
8	1.35	1.34	1.31	1.23	1.33	1.42	1.44	1.40	1.36
9	1.10	1.26	1.30	1.12	1.35	1.32	1.29	1.29	1.34
10 (High)	0.84	1.03	1.15	1.09	1.31	1.15	1.02	1.10	1.31
Low-High	1.14***	0.59***	0.41	0.80***	0.11	0.43	1.02***	0.59**	0.24
	(4.02)	(3.06)	(1.45)	(2.88)	(0.46)	(1.45)	(3.34)	(2.53)	(0.91)

注：上表中的显著性经过 Newey-West^[26]调整，***、**和*分别代表在 1%、5%和 10%的水平上显著。

括号中的数值为 Newey-West t 值。收益率均已百分化，下同。

2.3 各个测度定价能力的对比检验

本小节中，本文运用双变量排序和 Fama-MacBeth 回归分析，对各个非对称性测度的定价能力进行系统性对比。

表 5 展示了基于双变量排序对各测度进行两两对比的结果。Panel A 汇报了控制 RA 后，其他非对称性测度的定价表现。在每个横截面，先根据 RA 将股票分为 5 组，然后在每一个 RA 组内，根据另一测度进行 5 分位数分组。最后，将该测度的分组结果在不同 RA 组内取平均，即可得到控制 RA 后，依据该测度分组的投资组合收益率。

Panel A 的结果表明在控制 RA 测度后，其他非对称性测度均失去了对预期收益率的预测力。比如，控制 RA 测度后，随着 IE 测度的增加，各投资组合的月度收益率没有显著差异，均保持在 1.46% 左右，其多空对冲收益率仅为 0.06%（t 值：0.36）。其余 7 个非对称性指标也呈现类似特征，即在控制 RA 之后，其多空对冲组合均变得非常微弱。

Panel B 汇报了控制其他测度后，RA 的定价表现。结果显示，在控制了其他指标后，股票预期收益率仍随 RA 的上升而单调递减。对应地，RA 多空对冲投资组合依然取得了极为稳健的收益率。比如，在控制 IE 后，随着 RA 指标的上升，组合月度收益率从 1.87% 单调递减至 1.03%，对冲组合获得高达 0.84%（t 值：3.70）的稳健收益率。平均而言，RA 对冲组合的月度收益率接近 0.70%，t 值大于 3.50。上述结果表明，本文所提出的 RA 测度展现出显著的定价优势：其不仅吸收了其他所有测度的定价能力，还提供了独立于已有测度的新预测力。

鉴于分组方法只能同时控制少数变量，本文进一步采用市值加权的 Fama-MacBeth 回归，综合对比各个非对称性测度的定价表现。

表 5 非对称性测度的定价能力对比：双变量排序

Table 5 Bivariate portfolio sorts

投资组合	IE	SA	SKEW	ISKEW	COSKEW	PTS	PIS	PSS
Panel A: 控制 RA, 使用其他非对称性测度分组								
1 (Low)	1.45	1.52	1.62	1.36	1.49	1.68	1.52	1.49
2	1.49	1.54	1.50	1.44	1.46	1.64	1.56	1.63
3	1.49	1.45	1.40	1.52	1.54	1.53	1.58	1.51
4	1.47	1.46	1.37	1.51	1.46	1.45	1.51	1.46
5 (High)	1.39	1.33	1.38	1.45	1.36	1.31	1.36	1.44
Low-High	0.06	0.19	0.24	-0.09	0.14	0.37	0.16	0.04
	(0.36)	(1.01)	(1.66)	(-0.47)	(0.67)	(1.94)	(0.87)	(0.21)
Panel B: 控制其他非对称性测度, 使用 RA 分组								
1 (Low)	1.87	1.80	1.65	1.88	1.80	1.71	1.78	1.84
2	1.55	1.58	1.58	1.61	1.61	1.57	1.59	1.70
3	1.43	1.52	1.53	1.44	1.47	1.58	1.59	1.48
4	1.40	1.36	1.30	1.37	1.41	1.49	1.42	1.51
5 (High)	1.03	1.04	1.22	0.99	1.00	1.28	1.14	1.04
Low-High	0.84***	0.77***	0.43***	0.89***	0.80***	0.43***	0.64***	0.80***
	(3.70)	(4.41)	(2.99)	(3.95)	(4.59)	(4.81)	(3.13)	(4.39)

表 6 展示了 Fama-MacBeth 回归的预测系数，其中被解释变量为下一期的股票收益率。为节约篇幅，第 1 列汇总了对各个非对称性测度分别进行单变量检验的结果。第 2 至 9 列为双变量回归，第 10 列同时控制了所有非对称性测度。第 1 列的单变量回归结果显示，RA 对预期收益率的反向预测作用最为显著，其预测系数为-0.403 (t 值: -3.90)。IE, SKEW, PTS 和 PIS 的预测系数虽显著为负，但 t 值均明显低于 RA。相较之下，SA, ISKEW, COSKEW 和 PSS 的预测系数虽为负，但均不显著。这与表 4 的单变量排序结果一致，进一步验证了传统测度在 A 股市场的有限定价力。

双变量回归显示，在两两相互控制之后，RA 测度的预测系数仍显著为负，而其他所有非对称性指标都丧失了对预期收益率的解释能力。比如，IE 系数从-0.208 (t 值: -2.80) 变为 0.020 (t 值: 0.21)，而 RA 系数几乎不受影响，为-0.426 (t 值: -3.41)。这一结果与表 4 中的双重分组结果相呼应，验证了 RA 测度相对于已有测度的显著定价优势。

最后，在同时控制所有非对称性指标后，RA 对收益率的预测作用依然显著为负，回归系数为-0.162 (t 值: -2.35)，而其他所有测度都不显著。因此，分

组和回归方法交叉验证，表明 RA 测度显著优于其他非对称性测度：其不仅能吸收已有非对称性指标对预期收益率的解释力，还能提供新的定价预测力。

表 6 非对称性测度的定价能力对比：Fama-MacBeth 回归

Table 6 Fama-Macbeth regressions

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
RA	-0.403***	-0.426***	-0.391***	-0.340***	-0.421***	-0.385***	-0.203***	-0.336***	-0.365***	-0.162**
	(-3.90)	(-3.41)	(-4.58)	(-3.63)	(-3.63)	(-4.58)	(-3.34)	(-2.93)	(-3.93)	(-2.35)
IE	-0.208***	0.020								0.032
	(-2.80)	(0.21)								(0.51)
SA	-0.120		-0.010							0.100
	(-0.99)		(-0.10)							(0.55)
SKEW	-0.012***			-0.003						-0.004
	(-2.98)			(-0.69)						(-1.09)
ISKEW	-0.002				0.001					0.003
	(-0.75)				(0.26)					(0.99)
COSKEW	-0.001					-0.000				-0.000
	(-1.15)					(-0.30)				(-0.60)
PTS	-0.053***						-0.031*			-0.024
	(-2.95)						(-1.81)			(-1.76)
PIS	-0.031**							-0.010		-0.017
	(-2.46)							(-0.69)		(-1.48)
PSS	-0.242								-0.124	0.019
	(-1.29)								(-0.72)	(0.06)
Constant	--	0.016**	0.015**	0.016**	0.015**	0.015**	0.016**	0.018***	0.014**	0.017**
	--	(2.42)	(2.10)	(2.18)	(2.10)	(2.18)	(2.24)	(2.74)	(2.15)	(2.42)
R ²	--	0.004	0.006	0.004	0.007	0.007	0.010	0.009	0.009	0.042

2.4 定价优势的来源

前文实证结果表明，本文构建的 RA 测度相对于已有测度具有显著的定价优势。本节将从交互定价效应和统计估计方法两个维度，深入剖析 RA 定价优势的内在机理。

2.4.1 捕捉交互定价效应

现有研究表明股票定价关系具有显著的非线性特征^[9, 27]，这一发现暗示着市场定价机制可能存在更为复杂的交互效应：不同定价因子之间并非独立作用，而是通过非线性耦合的方式共同影响资产价格。这暗示收益率的系统性成分与特质

性成分之间可能存在未被充分识别的非线性交互定价关系。

进一步地，考虑收益率分布复杂度的异质性影响：当分布复杂度较低时（如正态分布），系统和特质性收益率的分解较为简单；但当股票收益率分布呈现复杂特征时（如出现极端偏态），往往伴随着信息环境复杂化。在这种情况下，市场摩擦变大，难以对收益率进行有效分解，这将放大系统性与特质性成分的协同定价效应。本研究构建的 RA 测度通过保留原始分布特征的全部信息特征，能够帮助捕捉这种动态耦合关系。

基于上述分析，提出下述假设：

(1) 系统性 (SA) 和特质性 (IE) 非对称性存在交互定价效应，且该交互效应随股票收益率概率分布复杂度的增加而提升。

(2) RA 能吸收 SA 和 IE 之间的交互定价效应。

为了检验上述假设，表 7 报告了基于分布复杂度分组的 Fama-MacBeth 回归结果。本文利用股票 RA 测度的绝对值衡量收益率分布复杂性， $|RA|$ 越大，极端非对称性越强，概率分布复杂度越高。第 1 列的结果显示，在分布复杂度较高的 Panel A 子样本中， $IE*SA$ 系数为 12.022 (t 值：2.09)，表明系统性非对称性与特质性非对称性之间存在协同定价效应。相比之下，低分布复杂度的 Panel B 子样本中，交互项系数大幅下降至 2.329 (t 值：0.50)，说明该交互定价效应不再显著。这一结果证实分布复杂度会增强 SA 与 IE 的交互定价效应，为假设 (1) 提供了证据。

如 Panel A 最后一列所示，当同时考虑 RA 和 $SA*IE$ 时，RA 的系数仍显著为负 (t 值：-3.64)，而交互性 $IE*SA$ 系数下降至 1.63，失去统计显著性。这一结果验证了假设 (2)，说明 RA 测度通过充分挖掘原始分布特征的信息，能够有效吸收 SA 与 IE 的交互定价信息，体现了 RA 的定价优势。

表 7 系统和特质非对称性测度的交互定价效应：Fama-MacBeth 回归

Table 7 Interaction pricing effect between systemic and idiosyncratic asymmetry

	(1)	(2)
Panel A: 收益率概率分布复杂度-高		
IE*SA	12.022**	9.509
	(2.09)	(1.63)
RA		-0.356***
		(-3.64)
Constant	0.014**	0.016**
	(2.09)	(2.28)
R ²	0.011	0.027
Panel B: 收益率概率分布复杂度-低		
IE*SA	2.329	1.831
	(0.50)	(0.38)
RA		-0.458***
		(-4.17)
Constant	0.018**	0.019***
	(2.56)	(2.62)
R ²	0.005	0.010

2.4.2 更准确的估计方法

前文表 5 和表 6 的结果表明，RA 测度能提供独立于现有非对称性测度的新定价信息。为探究该新预测力的来源，本节继续从测度构建方法的角度进行分析。

首先，考虑 RA 和 IE 及 SA 的对比。虽然三者均基于收益率分布函数构建，但是 IE 和 SA 依赖收益率分解。分解过程所固有的模型设定偏误和估计误差，将不可避免地导致信息损失。特别地，当收益率概率分布呈现复杂特征时，这种信息损失会进一步放大。相比之下，RA 测度采用整体分布建模，避免了分解过程中的信息损失，从而能更全面、准确地捕捉非对称性的定价特征。

另一方面，考虑 RA 和 SKEW 的对比。虽然两者都旨在衡量整体非对称性，但其在统计方法和信息提取效率上存在本质差异。SKEW 仅考虑了收益率的三阶矩信息，其对于简单分布（如正态分布）尚能有效刻画，但在面对复杂分布（如具有极端偏态）时，信息损失会显著上升。RA 测度基于完整的概率分布，不仅能捕捉常规偏态特征，还能有效识别尾部非对称性，从而具备更强的定价力。

基于上述分析，提出下述假设：

- (3) *RA* 相对于 *SA* 和 *IE* 的定价优势随收益率概率分布复杂度的增加而提升。
- (4) *RA* 相对于 *SKEW* 的定价优势随收益率概率分布复杂度的增加而提升。

为了验证上述假设，本文基于正交化回归方法剥离 *RA* 测度独立于其他测度的增量信息，并基于双重排序来检验概率分布复杂度对 *RA* 定价优势的异质性影响。具体而言，对于假设 (3)，首先进行月度横截面回归，将个股 *RA* 测度回归至 *IE* 和 *SA* 上，使用回归残差（记为 RA^{\perp} ）来捕捉 *RA* 测度独立于其他指标的新预测力。随后，采用双重分组排序法检验分布复杂度的异质性影响：先依据 $|RA|$ 将全样本划分为低、中、高三个分布复杂度组别，再在每组内部根据 RA^{\perp} 将股票分为 5 组以检验其定价能力。

表 8 中的 Panel A 汇报了在控制 *IE* 和 *SA* 之后， RA^{\perp} 的定价表现。结果显示，在低分布复杂度的子样本中， RA^{\perp} 的对冲收益率为 0（*t* 值：0.01），说明此时 *RA* 未能有效提供增量定价信息。而随着分布复杂度的提高， RA^{\perp} 对冲收益率单调递增至 0.89%（*t* 值：4.08）。这一发现验证了假设 (3)，说明 *RA* 相对于 *SA* 和 *IE* 的定价优势的确随分布复杂度的增加而提升。

值得注意的是，表 8 中 Panel A 的结果与前文表 7 中的发现互相印证：当收益率分布复杂性较低时，*IE* 和 *SA* 的交互效应较弱。这意味着 *IE* 和 *SA* 能近似线性张成 *RA*，因此残差项 RA^{\perp} 的增量定价能力有限。然而，当概率分布复杂度较高时，*IE* 和 *SA* 的交互效应显著变强，收益率分解所导致的信息损失量增大。此时，*IE* 和 *SA* 无法有效解释 *RA* 包含的全部定价信息，从而使残差项 RA^{\perp} 展现出显著的增量定价能力。

表 8 的 Panel B 检验了 *RA* 相对于 *SKEW* 的新预测力。最后一列显示， RA^{\perp} 多空对冲组合收益率随着收益率分布复杂度的增加而提升，其在高、低分布复杂度子样本下的差值高达 0.79%（*t* 值：3.25）。这一结果支持假设 (4)，进一步说明了分布复杂度对驱动 *RA* 定价优势的关键作用。

表 8 RA^\perp 的定价表现与收益率分布复杂度Table 8 Performance of RA^\perp and return distribution complexity

RA^\perp	Low (L)	2	3	4	High (H)	L-H	Δ
Panel A: 控制 IE 和 SA 所对应的 RA^\perp							
分布复杂度-低	1.57**	1.59**	1.62**	1.57**	1.57**	0.00	0.89***
	(2.10)	(2.17)	(2.22)	(2.24)	(2.26)	(0.01)	(3.53)
分布复杂度-中	1.60**	1.50**	1.49**	1.34*	1.34*	0.26	
	(2.27)	(2.05)	(2.09)	(1.87)	(1.93)	(1.59)	
分布复杂度-高	1.72**	1.47**	1.19*	1.14*	0.83	0.89***	
	(2.42)	(2.11)	(1.67)	(1.71)	(1.23)	(4.08)	
Panel B: 控制 SKEW 所对应的 RA^\perp							
分布复杂度-低	1.51**	1.50**	1.63**	1.57**	1.65**	-0.15	0.79***
	(2.11)	(2.03)	(2.30)	(2.14)	(2.35)	(-0.94)	(3.25)
分布复杂度-中	1.46**	1.53**	1.43**	1.38*	1.46**	0.00	
	(2.09)	(2.22)	(1.99)	(1.91)	(2.02)	(0.02)	
分布复杂度-高	1.52**	1.57**	1.32**	0.98	0.88	0.65***	
	(2.26)	(2.26)	(1.98)	(1.38)	(1.21)	(3.07)	

本节的结果揭示了 RA 测度相较于传统指标的两重核心优势：一方面，RA 能有效捕捉系统和特质非对称性之间的交互定价效应；另一方面，基于概率分布、反映总体信息的构建方法，使得 RA 能更全面、准确地反映收益率非对称性的定价特征。

3 经济解释

本节将从行为、风险、交易摩擦等维度，深入探讨 RA 背后的定价机制。

3.1 基于行为偏差的解释

3.1.1 博彩偏好

博彩偏好反映了投资者对历史正偏收益股票的追逐行为^[3]，这种偏好会导致股票价格高估并压低预期收益。值得注意的是，投资者在选股时存在明显的本地偏好^[28]，导致博彩偏好在地理维度上形成集聚效应。这一机制意味着，对于注册地在博彩氛围浓厚地区的上市公司，高 RA 的股票会因为本地投资者的强烈博彩偏好而被过度高估，从而产生更低的未来收益率。基于此，本文提出假设：RA 的定价效应会随着投资者博彩偏好的提升而增强。

为验证该假设，表 9 的 Panel A 以公司总部所在省份上月的彩票销售额与

GDP 的比值作为衡量投资者博彩偏好的代理变量，并使用双重变量排序法检验博彩偏好对于 RA 定价表现的异质性影响。表中结果显示：虽然在各个博彩偏好子样本中，RA 均负向预测股票横截面收益率，但是其定价效力随着博彩偏好的增强而单调提升。具体而言，RA 的对冲收益率从低博彩偏好组中的 0.62%（t 值：2.41）单调增加至中度偏好组中的 0.89%（t 值：4.26）和高度偏好组中的 0.97%（t 值：4.02）。这表明博彩偏好是 RA 定价效应的重要驱动因素。

3.1.2 投资者情绪

Stambaugh 等^[29]指出，当投资者情绪高涨时，由股价高估所导致的错误定价会更加严重。因此，投资者情绪越乐观，历史收益正偏的股票被高估的程度越强，其预期收益率越低。因此，本文预期 RA 的定价效应会随着投资者情绪的上升而增强。基于此，参考 Liu 等^[21]使用换手率作为投资者情绪的正向代理指标，并从横截面和时间序列两个维度检验投资者情绪对 RA 定价效应的影响。

在横截面维度上，从表 9 的 Panel B 可以看出，RA 定价能力随个股换手率的上升而显著增强。具体而言，在低换手率股票组中，RA 对冲组合的月度收益率仅为 0.43%（t 值：1.19）。而在中、高换手率股票组中，该收益率单调递增至 0.88%（t 值：2.74）和 1.08%（t 值：3.70）。最后一列显示，低、高换手率组间的收益率之差为 0.65%（t 值：2.26），具有较强的经济及统计显著性。

为了探讨在时间序列维度上，市场整体情绪如何影响 RA 定价效应，使用上个月个股平均换手率衡量市场整体情绪。若上月末市场换手率低于样本期换手率均值，则当月被划分为低情绪月份。反之，则为高情绪月份。实证结果显示，RA 对冲组合的月度收益率在高情绪时期高达 1.70%（t 值：3.74），而在低情绪时期仅为 0.57%（t 值：2.04），两者差异高达 1.12%（t 值：2.13）。这说明 RA 定价效应主要与其在高情绪月份的良好表现所驱动。

因此，横截面和时间序列的实证结果均表明，当投资者情绪高涨时，收益率非对称性 RA 与预期收益率的负向关联更为显著。这说明投资者情绪是驱动 RA 定价效应的又一重要影响因素。

3.1.3 投资者关注度

Barber 和 Odean^[30]的研究表明，投资者存在注意力驱动交易倾向，即更可能

买入市场关注度高的股票。极端收益事件会提高投资者关注度，但正向和负向事件的影响是非对称的：正偏的高收益事件更易在投资者的社交网络中传播^[31]，形成“眼球效应”；而由于处置效应和卖空限制，负偏的暴跌事件往往更容易被投资者选择性忽视^[30]。这意味着，正偏收益的股票会吸引更多投资者注意力，在短期内引发超额需求，并导致随后的价格逆转。因此，本文提出假设，RA 的定价效应会随着投资者关注度的提升而增强。

表 9 的 Panel C 检验了投资者关注度对 RA 定价能力的影响。参照 Barber 和 Odean^[30]，本文使用国泰安数据库提供的个股季度新闻报道数量来作为投资者关注度的代理指标。结果显示，RA 定价效力随着投资者关注度的上升而显著增强。具体而言，RA 对冲组合的月度收益率从低关注度组中的 0.65%（t 值：2.66），单调增加至中、高关注度组的 1.15%（t 值：5.80）和 1.26%（t 值：4.84）。考虑组间差异的经济显著性，高关注度组的 RA 溢价是低关注度组的近 2 倍。考虑统计显著性，对冲收益率之差的 t 值为 2.61，在 1%水平上显著。这一结果支持了注意力驱动假说，说明投资者关注度会强化 RA 定价效应。

3.1.4 套利限制

前文的实证结果表明，博彩偏好、投资者情绪和关注度会放大投资者对高 RA 股票的非理性交易，导致股价被高估。那么，这种错误定价为何没有被市场及时修正呢？本节从套利限制的角度进行回答。

一方面，卖空限制会抑制负面信息的及时融入，导致股价更易被高估^[32]。对于高 RA 股票，这种效应尤为显著，因为其彩票属性会吸引更多投机性买入，而卖空约束阻止了套利者的价格纠正。另一方面，信息不确定性将显著提升套利成本，进一步阻碍套利者对错误定价的修正^[33]。因此，本文提出假说：RA 定价效应随套利限制的上升而增强。

参照 Cosemans 和 Frehen^[25]，本文使用分析师覆盖率，即上一年度跟踪该公司的分析师团队总数，作为套利限制水平的代理变量。Zhang^[34]发现分析师覆盖率不仅与卖空成本负相关，其也直接反映信息环境质量，覆盖率越低，上市公司信息不确定性越高。因此，分析师覆盖率可以作为套利限制水平的反向代理指标。

表 9 的 Panel D 检验了套利限制对 RA 定价效应的解释力度。与前文假说一

致，实证结果显示 RA 定价能力随着套利限制水平的上升而增强。具体而言，RA 对冲组合的月度收益率从低套利限制样本中的 0.65%（t 值：2.10）上升到高套利限制样本中的 1.20%（t 值：4.11），该收益率的差为 0.55%（t 值：2.21）。

因此，表 9 的实证结果表明，RA 的定价效应随着投资者博彩偏好、情绪、关注度和套利限制水平的上升而增强。这说明，行为因素是驱动收益率非对称性定价的核心机制。

表 9 RA 定价效应的经济解释：异质性分析

Table 9 Economic explanations of RA effect: heterogeneity analysis

RA 值	Low (L)	2	3	4	High (H)	L-H	Δ
Panel A: 博彩偏好							
博彩偏好-低	1.37**	1.30**	1.24*	1.10*	0.75	0.62**	0.34*
	(2.10)	(2.04)	(1.97)	(1.74)	(1.13)	(2.41)	(1.79)
博彩偏好-中	1.60**	1.39**	1.22*	1.05*	0.71	0.89***	
	(2.42)	(2.11)	(1.88)	(1.70)	(1.15)	(4.26)	
博彩偏好-高	1.55**	1.20*	1.11*	0.95	0.58	0.97***	
	(2.44)	(1.91)	(1.70)	(1.51)	(0.94)	(4.02)	
Panel B: 个股投资者情绪							
投资者情绪-低	1.67**	1.23**	1.34**	1.18*	1.24**	0.43	0.65**
	(2.59)	(2.09)	(2.19)	(1.86)	(2.02)	(1.19)	(2.26)
投资者情绪-中	2.03***	1.83**	1.53**	1.61**	1.15	0.88***	
	(2.70)	(2.56)	(2.22)	(2.16)	(1.59)	(2.74)	
投资者情绪-高	1.23	0.99	0.68	0.53	0.15	1.08***	
	(1.59)	(1.28)	(0.88)	(0.69)	(0.19)	(3.70)	
Panel C: 投资者关注度							
投资者关注度-低	1.09	0.87	0.77	0.78	0.44	0.65***	0.61***
	(1.55)	(1.23)	(1.14)	(1.12)	(0.63)	(2.66)	(2.61)
投资者关注度-中	1.61**	1.38*	1.13	0.99	0.46	1.15***	
	(2.20)	(1.86)	(1.62)	(1.38)	(0.69)	(5.80)	
投资者关注度-高	2.75***	2.16***	2.28***	1.80**	1.50**	1.26***	
	(3.55)	(3.00)	(3.03)	(2.52)	(2.03)	(4.84)	
Panel D: 分析师覆盖							
分析师覆盖-高	0.52	1.40**	1.60**	1.39**	-0.13	0.65**	0.55**
	(0.65)	(2.08)	(2.34)	(2.06)	(-0.16)	(2.10)	(2.21)
分析师覆盖-中	2.19***	1.82**	1.68**	1.45*	0.97	1.22***	
	(2.77)	(2.30)	(2.15)	(1.83)	(1.24)	(6.52)	
分析师覆盖-低	0.77	0.59	0.28	-0.10	-0.43	1.20***	
	(0.87)	(0.66)	(0.31)	(-0.12)	(-0.51)	(4.11)	

3.2 其他解释

上一节系统性验证了投资者博彩偏好、情绪、关注度等行为偏差和套利限制对 RA 定价效应的解释力度。本节进一步探讨其他可能的替代性解释，包括其他行为因素、风险因子以及交易摩擦。

3.2.1 其他行为因素

前文结果表明，RA 的定价效应本质上源于投资者对极端正偏收益股票的过度追捧和乐观偏差，这种非理性行为导致股价高估和后续收益反转。RA 测度通过精确捕捉历史收益率分布的尾部非对称特征，有效识别了极端收益事件对资产定价的系统性影响。值得注意的是，其他行为金融指标同样反映了极端收益的定价效应。比如，Bali 等^[13]指出上月最大日度收益率（MAX）对股票横截面收益率也具有显著负向预测能力。在指标构造角度看，高 RA 值股票往往伴随着更频繁的极端正收益事件，这自然会导致其 MAX 值上升，因此两者存在显著正相关关系。与此同时，Barberis 等^[24]的前景理论值（TK）和 Cosemans 和 Frehen^[25]的突显性值（ST）均基于历史收益率分布特征计算，且都能负向预测横截面收益。这引出一个重要问题：在控制上述相关行为因素后，RA 测度是否仍具备显著的定价能力？

表 10 汇报了在控制 TK、MAX 以及 ST 等行为定价指标后，RA 测度的定价表现。通过 5×5 双重排序分析，结果显示：最大日收益率、前景理论及收益率突显性均无法完全解释 RA 定价效应。比如，在控制 MAX 之后，随着 RA 测度增加，投资组合的月度收益率从 1.85% 单调递减至 1.22%，收益率之差为 0.63%（t 值：3.12）。类似地，在控制了 TK 和 ST 之后，RA 多空对冲组合获得了 0.54%（t 值：3.25）和 0.76%（t 值：3.55）的显著收益。这一结果说明，尽管 MAX、TK 和 ST 在指标构建上与 RA 存在一定关联，但由于信息内涵的本质差异，这些行为指标均无法完全解释 RA 的定价效应。这一发现证实了 RA 测度在捕捉收益率非对称性方面具有独特的信息价值。

表 10 RA 测度的定价表现：控制其他因素

Table 10 Performance of RA: controlling for other measures

	MAX	TK	ST	Tail Risk
1 (Low)	1.85	1.87	1.99	1.14
2	1.69	1.71	1.72	0.92
3	1.60	1.70	1.69	0.92
4	1.54	1.56	1.63	0.69
5 (High)	1.22	1.33	1.23	0.41
Low-High	0.63***	0.54***	0.76***	0.73***
	(3.12)	(3.25)	(3.55)	(3.17)

3.2.2 风险因子

前文发现其他行为因素均难以解释 RA 定价效应，本节从经典因子定价模型以及尾部风险两个角度，深入讨论风险因素是否能解释 RA 的定价能力。

表 11 基于非对称性测度的多空对冲投资组合：alpha 检验

Table 11 Alpha tests of spread portfolios based on asymmetry measures

	RA	IE	SA	SKEW	ISKEW	COSKEW	PTS	PIS	PSS
CAPM	1.09***	0.76***	0.31	0.70**	0.14	0.32	0.92***	0.77***	0.06
	(3.91)	(4.53)	(1.15)	(2.58)	(0.59)	(1.13)	(3.13)	(3.67)	(0.23)
LSY-3	0.52**	0.17	-0.15	0.36	0.03	-0.03	0.26	0.05	0.04
	(2.26)	(0.94)	(-0.61)	(1.44)	(0.10)	(-0.12)	(1.31)	(0.21)	(0.17)
LSY-4	0.58**	0.13	-0.18	0.33	-0.06	-0.09	0.28	-0.02	0.03
	(2.36)	(0.70)	(-0.73)	(1.26)	(-0.19)	(-0.36)	(1.34)	(-0.10)	(0.11)
Trend-4	0.49**	0.18	-0.19	0.29	0.10	-0.02	0.23	0.12	-0.04
	(2.02)	(0.98)	(-0.79)	(1.13)	(0.33)	(-0.09)	(1.07)	(0.52)	(-0.15)

表 11 检验了经典风险因子模型对非对称性测度多空对冲组合收益率的解释能力。结果显示，RA 对冲组合在 CAPM 模型下可获得 1.09% (t 值：3.91) 的超额收益。此外，考虑针对 A 股市场特征构建的 LSY-3 和 LSY-4 因子模型^[21]以及 LZZ-4 趋势因子模型^[22]，RA 仍能持续获得 0.49% (t 值：2.02) 至 0.58% (t 值：2.36) 的显著超额收益率。相较而言，其他的非对称测度的 alpha 值均接近 0，t 统计量普遍低于 1.0。上述结果说明，现有风险因子模型无法完全解释 RA 的定价能力。

从经济机制看，RA 测度与尾部风险存在着一定的内在关联。一方面，更极端、频繁的左尾收益，会同时降低 RA 值并提升尾部风险；另一方面，Kelly 和

Jiang^[35]发现尾部风险会增强投资者对负偏股票的低估程度，从而加强随后的收益反转。这引出一个重要问题：RA 测度的负向溢价是否源于高左尾风险所要求的风险补偿？

表 10 中的最后一列检验了控制 Kelly 和 Jiang^[35]的尾部风险指标后，RA 测度的定价表现。结果显示，控制尾部风险之后，投资组合收益率仍随 RA 增加呈现显著单调递减趋势。具体而言，随着 RA 上升，投资组合月度收益率从 1.14% 单调下降至 0.41%，多空对冲收益率为 0.73%，t 值高达 3.17。这一发现表明，尾部风险虽然与 RA 存在关联，但其无法完全解释 RA 定价效应。

3.2.3 交易摩擦

Novy-Marx 和 Velikov^[36]发现交易摩擦，比如交易成本，会显著降低众多定价因子的收益率。因此，本文将检验交易成本能否解释 RA 定价效应。

表 12 展示了交易成本对 RA 策略收益率的影响。Panel A 显示，高达 1.65% 的单位平均交易成本才能抵消 RA 对冲组合所产生的回报，而 IE 和 SA 组合仅能承受 0.87% 和 0.52% 的单位交易成本。

进一步，考虑到个股做空的高成本，本文以沪深 300 指数成分股作为股票池，检验做多 RA 组合、做空沪深 300 指数的策略表现。Panel B 显示，在沪深 300 成分股内，十分位分组的 RA 对冲组合仍获得了 0.77%（t 值：2.46）的显著收益率。特别地，做多低 RA 投资组合，做空沪深 300 指数时，RA 策略的收益率虽略有降低，但仍为 0.56%（t 值：2.13）。对比而言，IE 策略在做空股指时的收益不再显著（0.34%，t 值：1.40）。这一结果说明，交易成本不能完全解释 RA 策略收益率。

表 12 RA 测度的定价表现：交易成本与换手率

Table 12 Performance of RA: transaction costs and turnover

	RA	IE	SA
Panel A: 换手率和交易成本			
Spread return	1.14	0.59	0.41
Turnover (%)	68.90	67.85	77.84
Break-even costs (%)	1.65	0.87	0.52
Panel B: 使用沪深 300 成分股构造投资组合			
1 (Low)	1.58	1.35	1.05
10 (High)	0.80	0.81	1.09
Mkt	1.01	1.01	1.01
Low-high	0.77**	0.54**	-0.04
	(2.46)	(2.27)	(-0.12)
Low-Mkt	0.56**	0.34	0.03
	(2.13)	(1.40)	(0.11)

综合上述分析，本节结果表明其他行为因子、风险溢价和交易摩擦都无法完全解释 RA 定价效应。这进一步证实了投资者博彩偏好、情绪、有限关注以及套利限制等行为机制在驱动 RA 定价能力中的核心作用。

4 稳健性检验

本节将对 RA 定价效应进行了多维度稳健性检验，以验证其在不同测度构造方法、子样本、以及国际股票市场下的稳定性。

4.1 测度构造方法

本节检验替代性测度构造方法对研究结果的影响。从收益率计算方式维度，采用开盘价收益率重新构建 RA 测度，结果显示多空对冲组合的日均收益率为 0.99% (t 值: 3.49)，与表 4 中基于收盘价收益率的基准结果 (1.14%，t 值: 4.02) 高度接近，表明 RA 定价效应对收益率计算方式的选择并不敏感。

其次，从构造窗口期维度，考察不同历史窗口期长度对 RA 测度的影响。实证结果表明，相对于基准的 60 个月窗口期，采用 12 个月和 36 个月较短窗口期构建的 RA 测度对应的多空对冲组合收益率虽略有下降，但仍保持统计显著性，日均收益率分别为 0.60% (t 值: 2.79) 和 1.03% (t 值: 3.66)。值得注意的是，随着构造窗口期的延长，RA 定价效应呈现出明显的单调递增特征，并在长期窗口下逐渐收敛。这说明较长的历史窗口期能够有效降低估计误差，从而更准确地

捕捉收益率非对称性的定价特征。

最后，从尾部阈值的角度，检验了 RA 测度在不同阈值 ϕ 下的定价表现。以 1.5 至 2.5 的检测区间为例，以 0.01 为间隔划分出 101 个阈值，取对应 RA 值的平均进行单变量排序检验。结果显示，在 1.5 至 2.5 和 1.0 至 3.0 的检测区间下，RA 对冲组合的收益率分别为 1.19% (t 值: 4.05) 和 1.20% (t 值: 3.62)。综合来看，上述结果充分证实了 RA 定价效应在不同测度构建方法下均保持稳定，进一步增强了研究结论的可靠性。为节约篇幅，详细结果见附录中的附表 1。

4.2 控制其他定价指标

前文显示，在控制最大日收益率、前景理论值、突显性等行为定价指标后，RA 仍具有显著的定价能力。本节进一步控制多个主流资产定价指标，包括市场贝塔 (Beta)、市值 (Size)、账面市值比 (BM)、经营利润 (OPE)、投资强度 (INV)、过去一年收益率 ($Ret_{12,2}$) 和换手率 (Turn)。上述变量涵盖了 Fama 和 French^[37]六因子模型以及 Liu 等^[21]的四因子模型中的核心定价指标。

5X5 的双重排序结果显示，在控制上述定价指标后，RA 仍具有显著的定价能力。例如，控制 Beta 后，RA 的组合收益率从最低组的 1.78% 单调下降至最高组的 1.04%，对冲收益率达到 0.74% (t 值: 3.60)。控制了其他指标后，RA 的对冲收益率最低仍达 0.55%，t 值均大于 3.9。这说明在控制常见定价变量后，RA 仍有稳健的定价表现。为节约篇幅，详细结果见附录中的附表 2。

4.3 国际市场检验

本节通过跨国比较研究 RA 定价效应在国际股票市场的普适性。现有文献指出，传统非对称性测度存在显著的局限性，其定价效果不仅高度依赖样本选择和市场环境，更难以在不同市场间保持稳健性^[7-8]，这种敏感性对非对称性定价理论的普适性构成了实质性挑战。为系统考察这一问题，本研究基于 G7 国家股票市场数据，采用与 A 股市场检验相同的回测区间和构造方式，构建统一的分析框架进行检验。

表 13 的对比检验结果显示，与已有研究结论一致，传统非对称性测度的表现缺乏稳健性。比如，SKEW 在英国、德国、意大利、法国没有获得显著的 alpha。

IE 的表现虽然优于 SKEW，但在英国和意大利等市场仍未能产生显著定价效果。相比之下，RA 测度展示出极强的跨国稳健性，其在所有 G7 国际市场均有显著的定价能力。以英国市场为例，经 CAPM 模型调整后的 RA 对冲收益率达到 0.77%（t 值：2.40），高于 IE（0.35%，t=1.02）、SA（-0.14%，t=-0.49）和 SKEW（0.41%，t=1.09）的表现。平均而言，经 CAPM 模型调整后的 RA 对冲收益率高达 0.87%（t 值：2.64），显著优于传统测度的表现。这一结果确认了 RA 定价表现的稳健性，为非对称性定价理论提供了更具普适性的跨国市场证据。

表 13 非对称性测度多空对冲组合的 alpha：国际检验

Table 13 International evidence

	CAPM				FF3			
	RA	IE	SA	SKEW	RA	IE	SA	SKEW
Panel A: G7 市场表现								
美国	0.82**	0.62**	0.04	0.54**	0.71**	0.52**	0.06	0.50**
	(2.38)	(2.21)	(0.14)	(1.98)	(2.55)	(2.19)	(0.24)	(2.22)
英国	0.77**	0.35	-0.14	0.41	0.75***	0.33	-0.15	0.39
	(2.40)	(1.02)	(-0.49)	(1.09)	(2.59)	(1.01)	(-0.54)	(1.08)
德国	0.44**	0.39**	-0.05	0.11	0.43**	0.39**	-0.06	0.09
	(2.29)	(2.26)	(-0.30)	(0.94)	(2.43)	(2.28)	(-0.37)	(0.82)
意大利	1.46***	0.41	-0.19	0.28	1.46***	0.42	-0.18	0.26
	(4.08)	(1.33)	(-0.68)	(0.81)	(4.11)	(1.35)	(-0.62)	(0.74)
加拿大	1.79***	1.63***	0.11	1.12***	1.76***	1.60***	0.09	1.11***
	(3.96)	(3.85)	(0.34)	(2.85)	(4.51)	(4.28)	(0.29)	(3.12)
法国	0.86**	0.26	0.63**	-0.07	0.85**	0.25	0.64**	-0.10
	(2.00)	(0.62)	(1.97)	(-0.20)	(1.99)	(0.60)	(2.01)	(-0.32)
日本	0.63**	0.70***	-0.32*	0.57***	0.60**	0.68***	-0.32*	0.58***
	(2.50)	(3.01)	(-1.78)	(3.07)	(2.53)	(3.14)	(-1.78)	(3.24)
Panel B: G7 市场均值								
Alpha 均值	0.87	0.62	-0.04	0.42	0.84	0.59	-0.04	0.40
t 值均值	2.64	2.10	-0.20	1.51	2.80	2.18	-0.20	1.56

5 结论语

现有资产定价理论虽然强调了收益率非对称性的重要作用，但传统测度体系的定价能力表现出明显的局限性：其定价效果不仅高度依赖样本选择和市场环境，更难以在不同市场间保持稳健性。这种理论与实证的背离引发了学术界关于非对称性定价有效性的长期争议。针对这一关键问题，本研究创新性地构建了基于整体概率分布的收益率非对称性测度（RA），通过系统性的跨国实证分析，首次为这一争议提供了具有国际一致性的经验证据。

实证结果显示，RA 在中、美、英等主要股票市场均能显著负向预测股票横截面收益率，且其定价能力显著优于已有测度。机制分析表明，RA 测度的优势源于其创新的构造方法：一方面，基于概率分布的测度构造方式突破了传统低阶方法（如偏度）的局限，能更全面地反映收益率分布的非对称特征，有效降低了信息损失；另一方面，通过整合整体收益率信息，RA 成功捕捉系统和特质非对称性之间的交互定价效应。值得注意的是，该效应随收益率分布复杂度提升而增强，这一发现深化了对非对称性定价本质特征的认识。

关于 RA 定价的经济解释，本文通过多维度检验发现，RA 的定价能力与投资者行为特征密切相关。具体表现为：在博彩偏好更强的地区、投资者情绪更高、关注度更高以及套利限制更严重的股票中，RA 的定价效应更为显著。相比之下，传统风险因子模型、尾部风险以及交易摩擦等因素均无法解释 RA 的定价能力，这为行为金融理论提供了有力的实证支持。

本文的理论和现实意义体现在以下三个方面：在理论创新方面，RA 测度的提出不仅解决了非对称性定价效应的长久争议，其跨市场稳健性更为相关定价理论提供了普适性的实证基础；在投资实践方面，研究发现的 market 共性规律为跨国资产配置提供了创新的定价工具，也为跨境监管协作和全球市场风险预警系统的构建提供了理论依据；在政策监管方面，研究揭示的非对称性定价行为机制，为监管机构监测市场异常波动提供了新的分析视角。研究提示政策制定者需要关注投资者行为偏差对市场的影响，建议通过完善信息披露制度、加强投资者教育等措施，降低非理性交易对市场效率的负面影响。

参考文献

- [1] Rubinstein M E. The fundamental theorem of parameter-preference security valuation[J]. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 1973, 8(1): 61-69.
- [2] Kraus A, Litzenberger R H. Skewness preference and the valuation of risk assets[J]. Journal of Finance, 1976, 31(4): 1085-1100.
- [3] Barberis N, Huang M. Stocks as lotteries: The implications of probability weighting for security prices[J]. American Economic Review, 2008, 98(5): 2066-2100.
- [4] Harvey C R, Siddique A. Conditional skewness in asset pricing tests[J]. Journal of Finance, 2000, 55(3): 1263-1295.
- [5] Langlois H. Measuring skewness premia[J]. Journal of Financial Economics, 2020, 135(2): 399-424.
- [6] Boyer B, Mitton T, Vorkink K. Expected idiosyncratic skewness[J]. Review of Financial Studies, 2010, 23(1): 169-202.
- [7] 郑振龙, 王磊, 王路跖. 特质偏度是否被定价? [J]. 管理科学学报, 2013, 16(05): 1-12.
- [8] Bali T G, Engle R F, Murray S. Empirical asset pricing: The cross section of stock returns[M]. John Wiley & Sons, 2016.
- [9] Gu S, Kelly B, Xiu D. Empirical asset pricing via machine learning[J]. Review of Financial Studies, 2020, 33(5): 2223-2273.
- [10] Brunnermeier M K, Gollier C, Parker J A. Optimal beliefs, asset prices, and the preference for skewed returns[J]. American Economic Review, 2007, 97(2): 159-165.
- [11] Jiang L, Wu K, Zhou G, Zhu Y. Stock return asymmetry: Beyond skewness[J]. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 2020, 55(2): 357-386.
- [12] 王 鹏, 梁鑫垚. 股票收益率能反映三阶矩信息吗? ——基于我国股票市场的实证研究[J]. 管理科学学报, 2023, 2(08): 94-116.
- [13] Bali T G, Cakici N, Whitelaw R F. Maxing out: Stocks as lotteries and the cross-section of expected returns[J]. Journal of Financial Economics, 2011, 99(2): 427-446.
- [14] 史代敏, 田乐蒙, 刘 震. 中国股市高阶矩风险及其对投资收益的冲击[J]. 统计研究, 2017, 34(10): 66-76.
- [15] 郑振龙, 杨荔海, 陈 蓉. 方差风险、偏度风险与市场收益率的可预测性[J]. 经济学(季刊), 2022, 22(03): 795-818.

- [16]周 倜, 王云奇. 高阶矩风险与市场收益: 来自中国期权市场的证据[J]. 管理科学学报, 2024, 27(05): 122-140.
- [17]陈 坚, 张轶凡. 中国股票市场的已实现偏度与收益率预测[J]. 金融研究, 2018, (09): 107-125.
- [18]Chen D, Wu K, Zhu Y. Stock return asymmetry in China[J]. Pacific-Basin Finance Journal, 2022, 73: 101757.
- [19]Arditti F D. Risk and the required return on equity[J]. Journal of Finance, 1967, 22(1): 19-36.
- [20]Ghysels E, Plazzi A, Valkanov R. Why invest in emerging markets? The role of conditional return asymmetry[J]. Journal of Finance, 2016, 71(5): 2145-2192.
- [21]Liu J, Stambaugh R F, Yuan Y. Size and value in China[J]. Journal of Financial Economics, 2019, 134(1): 48-69.
- [22]Liu Y, Zhou G, Zhu Y. Trend factor in China: The role of large individual trading[J]. Review of Asset Pricing Studies, 2024, 14(2): 348-380.
- [23]Jensen T I, Kelly B, Pedersen L H. Is there a replication crisis in finance? [J]. Journal of Finance, 2023, 78(5): 2465-2518.
- [24]Barberis N, Mukherjee A, Wang B. Prospect theory and stock returns: An empirical test[J]. Review of Financial Studies, 2016, 29(11): 3068-3107.
- [25]Cosemans M, Frehen R. Saliency theory and stock prices: Empirical evidence[J]. Journal of Financial Economics, 2021, 140(2): 460-483.
- [26]Whitney Newey, Kenneth West. A Simple, Positive Semi-definite, heteroskedasticity and Autocorrelation Consistent Covariance Matrix.Econometrica,1987, 55(3): 703-08.
- [27]Freyberger J, Neuhierl A, Weber M. Dissecting characteristics nonparametrically[J]. Review of Financial Studies, 2020, 33(5): 2326-2377.
- [28]陈荣达, 俞静婧, 徐 敏, 等. 投资者本地偏好对股票市场信息效率影响研究 [J]. 系统工程理论与实践, 2022, 42(04): 879-896.
- [29]Stambaugh R F, Yu J, Yuan Y. The short of it: Investor sentiment and anomalies[J]. Journal of Financial Economics, 2012, 104(2): 288-302.
- [30]Barber B M, Odean T. All that glitters: The effect of attention and news on the buying behavior of individual and institutional investors[J]. Review of Financial Studies, 2008, 21(2): 785-818.
- [31]Han B, Hirshleifer D, Walden J. Social transmission bias and investor behavior[J].

- Journal of Financial and Quantitative Analysis, 2022, 57(1): 390-412.
- [32] Miller E M. Risk, uncertainty, and divergence of opinion[J]. Journal of Finance, 1977, 32(4): 1151-1168.
- [33] Shleifer A, Vishny R W. The limits of arbitrage[J]. Journal of Finance, 1997, 52(1): 35-55.
- [34] Zhang X F. Information uncertainty and stock returns[J]. Journal of Finance, 2006, 61(1): 105-137.
- [35] Kelly B, Jiang H. Tail risk and asset prices[J]. Review of Financial Studies, 2014, 27(10): 2841-2871.
- [36] Novy-Marx R, Velikov M. A taxonomy of anomalies and their trading costs[J]. Review of Financial Studies, 2016, 29(1): 104-147.
- [37] Fama E F, French K R. Choosing factors[J]. Journal of Financial Economics, 2018, 128(2): 234-252.
- [38] Tversky A, Kahneman D. Advances in prospect theory: Cumulative representation of uncertainty[J]. Journal of Risk and Uncertainty, 1992, 5: 297-323.

Stock Return Asymmetry: New Measure and New Evidence

LIU Yang^{1}, ZHU Ying-zi², GUO Kang¹, JIAO Yu-xiao³*

1. College of Finance and Statistics, Hunan University, ChangSha 410006, China;
2. School of Economics and Management, Tsinghua University, Beijing 100084, China;
3. School of Management Science and Engineering, Central University of Finance and Economics, Beijing 100081. China

Abstract: The pricing ability of return asymmetry has been a long-standing and controversial issue in financial research. In this paper, we propose a novel measure of return asymmetry (RA). It is based on probability distributions that reflect the overall asymmetry of returns, which provides the first systematic cross-market evidence on this topic. Specifically, we find that RA negatively predicts cross-sectional stock returns in major markets like China and the U.S., with significant improvement in explanatory power compared to traditional measures. RA's pricing advantage arises from its ability to comprehensively capture the complex distribution of returns, especially identifying the interaction effects between systemic and idiosyncratic asymmetry. Moreover, through an analysis of behavioral measures, including lottery preference, investor sentiment, attention, and arbitrage constraints, we also show that investor behavior is the core mechanism driving the pricing effect of return asymmetry. Our findings not only bridge academic divides but also provide a globally applicable framework for asymmetry-based pricing analysis.

Keywords: return asymmetry; asset pricing; cross-sectional returns; behavioral finance

附录

控制变量详细定义

(1) TK: 基于 Tversky 和 Kahneman^[38]的前景理论, 其表示投资者根据过去 60 个月度收益率形成对股票收益率的预期。根据 Barberis 等^[24]的测量方法, 以一只股票为例, 其在过去 60 个月中, 有 n 个正的市场超额收益率, $m=60-n$ 个负的市场超额收益率, 将收益率升序排列后, 可得到以下分布

$$(r_{-m}, r_{-m+1}, r_{-m+2}, \dots, r_{-1}, r_1, r_2, r_3, \dots, r_n) \quad (\text{A.1})$$

然后便可通过以下公式根据过去 60 个月的月度市场超额收益率计算 TK 值

$$\text{TK} \equiv \sum_{i=-m}^{-1} v(r_i) \left[w^- \left(\frac{i+m+1}{60} \right) - w^- \left(\frac{i+m}{60} \right) \right] + \sum_{i=1}^n v(r_i) \left[w^+ \left(\frac{n-i+1}{60} \right) - w^+ \left(\frac{n-i}{60} \right) \right] \quad (\text{A.2})$$

$$v(x) = \begin{cases} x^\alpha & \text{for } x \geq 0 \\ -\lambda(-x)^\alpha & \text{for } x < 0 \end{cases} \quad (\text{A.3})$$

$$w^+(P) = \frac{P^\gamma}{(P^\gamma + (1-P)^\gamma)^{1/\gamma}} \quad (\text{A.4})$$
$$w^-(P) = \frac{P^\delta}{(P^\delta + (1-P)^\delta)^{1/\delta}}$$

其中, $\alpha=0.88$, $\lambda=2.25$, $\gamma=0.61$, $\delta=0.69$ 。在计算 TK 时, 本文同样要求在在过去 60 个月中, 有至少 60%的非空缺值。

(2) ST: 收益率突显性, 投资者基于显著性理论根据过去一个月的日度市场超额收益率形成的对股票收益率的预期, 参考 Cosemans 和 Frehen^[25], 首先测量每只股票在过去一个月内的显著性

$$\sigma(r_{i,d}, \bar{r}_d) = \frac{|r_{i,d} - \bar{r}_d|}{|r_{i,d}| + |\bar{r}_d| + \theta} \quad (\text{A.5})$$

其中, \bar{r}_d 表示第 d 天市场所有股票的等权平均收益率。显著性 σ 反映了个股收益率与市场平均收益率的距离。基于显著性的值, 将其降序的排序值代入以下公式

$$\omega_{i,d} = \frac{\delta_{i,d}^k}{\sum_d \delta_{i,d}^k \cdot \frac{1}{N}} \quad (\text{A.6})$$

其中, k 为股票显著性 σ 的排序值, N 为月内实际交易日天数, ω 为显著性理论

下的权重调整系数，且 $E(\omega_{i,d}) = 1$ 。最后股票在 t 月的收益率突显性 (ST) 可由下述公式得到

$$ST_{i,t} = \sum_d^N \frac{1}{N} \omega_{i,d} r_{i,d} - E(r_{i,d}) \quad (A.7)$$

在计算 ST 时，本文要求对应股票在上一个月内至少有 15 个交易日。

稳健性检验详细结果

附表 1 不同测度方式下 RA 的十分位数分组结果

Table A.1 Performance of RA based on alternative specifications

投资组合	Panel A: 收益率		Panel B: 窗口期		Panel C: 阈值	
	close	open	12m	36m	1.5-2.5	1-3
1 (Low)	1.97	1.93	1.66	1.91	2.04	2.14
2	1.72	1.71	1.72	1.76	1.84	1.84
3	1.64	1.59	1.65	1.67	1.66	1.62
4	1.55	1.58	1.45	1.58	1.54	1.70
5	1.43	1.54	1.44	1.53	1.49	1.42
6	1.50	1.39	1.40	1.31	1.40	1.42
7	1.42	1.31	1.46	1.41	1.36	1.39
8	1.35	1.34	1.30	1.35	1.38	1.28
9	1.10	1.19	1.23	1.21	1.13	1.12
10 (High)	0.84	0.94	1.06	0.87	0.85	0.93
Low-High	1.14***	0.99***	0.60***	1.03***	1.19***	1.20***
	(4.02)	(3.49)	(2.79)	(3.66)	(4.05)	(3.62)

附表 2 控制其他定价指标

Table A.2 Performance of RA after controlling for other pricing measures

投资组合	Beta	Size	BM	OPE	INV	$Ret_{12,2}$	Turn
1 (Low)	1.78	1.92	1.84	1.90	1.88	1.81	1.78
2	1.54	1.80	1.66	1.64	1.65	1.58	1.57
3	1.50	1.76	1.44	1.49	1.54	1.42	1.45
4	1.42	1.66	1.36	1.32	1.33	1.34	1.30
5 (High)	1.04	1.36	1.07	0.83	0.93	1.03	0.99
Low-High	0.74***	0.55***	0.77***	1.07***	0.96***	0.78***	0.79***
	(3.60)	(4.10)	(3.95)	(5.70)	(4.78)	(4.17)	(4.09)